

GOVERNO
DO ESTADO
DO RIO GRANDE
DO NORTE
Secretaria da Educação
e da Cultura - SEEC

PROPOSTA DE RESUMO EXPANDIDO
Organização: Equipe de professores da Área Técnica

Os idosos e as TICs: Desafios e oportunidades

Gércia de Lima de Medeiros; João Pedro Souza dos Santos; Tayná Reis do Nascimento.

ORIENTADOR E COORIENTADOR

Lindemberg Fabricio Caridade; Sandra Mara Gregório de Andrade.

jp9580213@gmail.com; Reistayna63@gmail.com; gerciamedeiros19@gmail.com;
proflindenberg@gmail.com; sandragandrade3101@gmail.com;

INTRODUÇÃO

As tecnologias de informação e comunicação (TICs), são um conjunto de recursos tecnológicos que visa facilitar a comunicação, o acesso à informação e a colaboração.

No Brasil, é notório o crescimento da população idosa (pessoas com 60 anos ou mais), Os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), trazem também projeções sobre a população até 2070. E elas mostram que, em 2046, os indivíduos acima de sessenta anos vão ser a maior fatia populacional do país, chegando a 28%. Em 2070, esse percentual sobe para 37,8% – ou seja, mais de 1 em cada 3 brasileiros será idoso.

Alguns grupos de pessoas idosas, em contato com esse avanço tão repentino das novas tecnologias, podem apresentar dificuldades por não ter acesso às informações chamadas de novas tecnologias de comunicação, como a internet. A inclusão digital para idosos pode trazer uma série de vantagens, como facilitar a comunicação com familiares e amigos, acesso a informações relevantes, realização de transações bancárias, compras online, entretenimento e oferecer a possibilidade de melhoria da saúde mental e cognitiva dos idosos. No entanto, a

dificuldade pode ser de dois tipos: ou desconhecem, ou não sabem manusear de forma correta. Visualizando esse cenário percebemos a seguinte problemática: Quais são os desafios e oportunidades enfrentados pelos idosos diante da realidade das TICs? Este questionamento trouxe um debate que pretende relacionar a pesquisa e compreender de forma clara e objetiva o tema. E alcançar alguma contribuição no sentido de ampliar a relação dos idosos com as TICs. O objetivo geral desta pesquisa é analisar como os desafios e oportunidades se apresentam para os idosos, visando promover sua inclusão digital e oferecer alguma possibilidade de melhoria da qualidade de vida dessa população. Como complemento ao objetivo geral, os específicos visam analisar as possibilidades de inclusão proporcionadas pelas TICs para o público idoso e disponibilizar uma possível integração social por meio das TICs (mídias sociais) para os idosos.

METODOLOGIA

O atual estudo apontou como base a pesquisa bibliográfica, que tem como objetivo levantar análises de documentos já publicados, como livros, revistas, jornais e artigos científicos. De acordo com Severino

“Registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos.” (Severino,2007, p.122).

Dessa forma, a pesquisa bibliográfica é de relevância absoluta para este trabalho, pois oferece uma base sólida de conhecimentos para a realização dessa atividade.

Conforme Neil Patel, "A pesquisa quantitativa utiliza uma metodologia baseada em números, métricas e cálculos matemáticos." (NEIL PATEL, 2019, P.01). Pode-se concluir que este trabalho teve uma abordagem quantitativa já que o mesmo cita dados concretos, porém de forma numérica, focando em situações que trazem referenciais matemáticas.

A pesquisa utilizou coleta de dados através de um formulário de pesquisa, entrevistando pessoas da terceira idade, conseguimos entrevistar cerca de 22 pessoas, convertendo os dados coletados em gráficos.

A pesquisa explicativa nos ajudará a reconhecer as causas discutidas, além de registrar e analisá-las. Apesar de ser mais suscetível a falhas, é o tipo de pesquisa que penetra no entendimento da realidade e, conseqüentemente, fundamenta o saber científico.

Por fim, aplicamos a pesquisa descritiva que nos ajudará a analisar os dados obtidos por meio de um questionário aplicado via Google *forms* com 5 perguntas e 22 respostas segundo Gil “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis [...] uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática (GIL, 2007, p. 42)”.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Para este estudo, foi feita uma pesquisa por meio de um questionário direcionado ao público idoso da nossa convivência, visando entender a perspectiva deles sobre como eles enxergam as TICs e se elas podem ser úteis no seu cotidiano. Com esse método de pesquisa, chegamos ao total de 22 respostas. Os gráficos representados buscam explicar os dados obtidos de forma clara e específica, mostrando quais são suas vantagens e as possíveis limitações que eles passam.

1 - Você tem ou já teve contato com equipamentos tecnológicos (Celular, Computador, tablet e etc)?

22 respostas

Gráfico 01: O gráfico acima apresenta o nível de utilização dos equipamentos tecnológicos na realidade desses grupos de idosos entrevistados. Percebe-se que 95,5% desse grupo tem ou já tiveram algum contato com equipamentos tecnológicos e apenas 4,5% não tiveram esse acesso.

2 - Você sabe manusear os equipamentos tecnológicos?

22 respostas

Gráfico 02: Dos idosos entrevistados observou-se que 66,6% do grupo entrevistado sabe manusear os equipamentos tecnológicos com facilidade, já 36,4% têm pouca familiaridade com o manuseamento de tais equipamentos. Podemos visualizar que grande parte sabe utilizar com destreza os instrumentos, mas uma parte considerável tem um certo grau de dificuldade. Uma resposta para isso é o fato de alguns idosos não terem o conhecimento de como utilizar de forma correta, dificultando o entendimento deles a tal informação.

3 - Você sente a necessidade de usar a tecnologia?

22 respostas

Gráfico 03: O gráfico acima tende a avaliar a percepção da população idosa sobre a necessidade de usar a tecnologia, como resultado tivemos uma grande porcentagem de respostas afirmando que sente tal necessidade, deixando claro a importância da tecnologia na vida de uma grande parte dessas pessoas entrevistadas.

4 - A tecnologia trouxe para perto de você o meio de comunicação?

22 respostas

Gráfico 04: No gráfico representado, é evidente que a tecnologia trouxe o benefício da comunicação para 100% dos entrevistados, mostrando que os meios de comunicação são essenciais na vida dessas pessoas e principalmente da população idosa.

5 - Internet trouxe algum tipo de facilidade para você ?

22 respostas

Gráfico 05: Foi identificado na pesquisa que 100% dos entrevistados foram beneficiados pela internet de alguma forma, mostrando uma possível melhoria da qualidade na vida dos mesmos. Essa resposta pode ter acontecido pela praticidade que a internet nos dá, com o rápido acesso e a possibilidade de pesquisarmos o que queremos.

CONCLUSÃO:

Conclui-se que a presente pesquisa revelou a influência das tecnologias digitais na vida de uma ampla população, com destaque para os idosos, que, através da pesquisa realizada através do *Google Forms*, demonstraram a eficácia dessas tecnologias, facilitando o seu dia a dia. Portanto, resultados positivos foram obtidos da atual pesquisa, que revela mais uma vez que as tecnologias de informação e comunicação são essenciais em suas vidas.

Dessa forma, relacionamos os dados obtidos aos objetivos da pesquisa e investigamos se realmente conseguimos pôr em prática os objetivos esperados. Analisando os resultados obtidos pelo questionário, tivemos a visão da facilidade que as TICs proporcionam para o grupo entrevistado, sendo clara a possibilidade de algumas melhorias na qualidade de vida do público alvo escolhido, de acordo com MIRANDA (2009) algumas vantagens são identificadas ao usar tecnologias digitais tais como: Inclusão social (podendo manter contato com familiares e amigos, mesmo à distância); Prevenção de doenças mentais (com o uso da internet em alguns momentos de sua vivência e convivência pode ajudar a prevenir a depressão e o isolamento social, especialmente para os idosos limitados fisicamente em seu cotidiano); Manutenção cognitiva (o uso da tecnologia pode ajudar também a manter os níveis cognitivos dos idosos) e dentre outros fatores positivos existentes

Dessa forma, acreditamos que o uso da tecnologia digital deve ser melhor explicada para não imaginarem só malefícios, ou seja, pode até ter percepções de algumas desvantagens em utilizá-las, porém também é perceptível as melhorias e possibilidades que são apresentadas pelas TIC 's.

REFERÊNCIAS:

DE SOUSA, Angélica Silva; DE OLIVEIRA, Guilherme Saramago; ALVES, Laís Hilário. **A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos**. Cadernos da FUCAMP, v. 20, n. 43, 2021.

MIRANDA, Leticia Miranda de; FARIAS, Sidney Ferreira. **As contribuições da internet para o idoso: uma revisão de literatura**. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v. 13, p. 383-394, 2009.

NEVES, Rui; PEREIRA, Claudia. **Os idosos e as TIC-competências de comunicação e qualidade de vida**. Revista Kairós-Gerontologia, v. 14, n. 1, p. 5-26, 2011.

FARIAS, Josivania Silva et al. **Inclusão digital na terceira idade: um estudo sobre a propensão de idosos à adoção de tecnologias da informação e comunicação (TICs)**. 2015.

PEREIRA, Cláudia; NEVES, Rui. **Os idosos na aquisição de competências TIC**. Educ. Form. Tecnol, p. 15-24, 2011.

IBGE. Gomes Irene, Britto Vinicius; **Censo 2022: número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu 57,4% em 12 anos: IBGE 2023**.